

III. TATBIQIY TILSHUNOSLIK MASALALARI VA KOMPYUTER LINGVISTIKASI

O‘ZBEK TILI SINTAKTIK STRUKTURALARINI MODELLASHTIRISH

Nabiyeva Diloru Abdulhamidovna
Andijon davlat universiteti o‘zbek tilshunosligi kafedrasida professori filologiya fanlari
doktori
E-mail: nabiyeva@gmail.com

Xamidova Gulchexraxon Poziljanovna
Andijon davlat universiteti o‘zbek tilshunosligi kafedrasida o‘qituvchisi
E-mail: xamidovagulchexra7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351055>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tili sintaktik strukturalarini modellashtirish asosida tildagi ma’lumotlarni raqamli formatga o‘tkazish uchun tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalari yoritilgan. O‘zbek tili sintaktik strukturalarini modellashtirish – tilshunoslikda nazariy va amaliy jihatdan dolzarb masalalardan biri ekanligi izohlanib, bunday modellar yordamida o‘zbek tilining strukturaviy xususiyatlarini aniq tasvirlash, grammatik tizimini formal ko‘rinishga keltirish va uni kompyuter lingvistikasi sohasida samarali qo‘llash mumkinligi asoslangan. Yaratilgan modellar kelgusida avtomatik sintaktik analizatorlar, tarjima tizimlari va sun‘iy intellektga asoslangan dasturlarning rivojlanishiga asos bo‘lishi nazariy va amaliy jihatdan yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: parsing, sintaktik teglash, avtomatik sintaktik analizatorlar, so‘z tartibi dominantligi.

Abstract. This graduation project focuses on natural language processing (NLP) technologies aimed at converting human language data into digital format understandable by computers, analyzing text, and modeling syntactic structures. The modeling of syntactic structures in the Uzbek language is explained as one of the theoretically and practically relevant issues in linguistics. It is substantiated that such models make it possible to accurately describe the structural features of the Uzbek language, formalize its grammatical system, and apply it effectively in the field of computational linguistics. The developed models are theoretically and practically presented as a foundation for the future development of automatic syntactic analyzers, translation systems, and artificial intelligence-based applications.

Key words: parsing, syntactic tagging, automatic syntactic analyzers, word order dominance.

Korpus lingvistikasida erishilgan natijalar kompyuter lingvistikasi va tabiiy tilni qayta ishlash sohalari uchun ham til texnologiyasi borasida tub burilishlar yasadi. Bunda tabiiy tilning mashina tilini yaratish, til bo‘yicha statistik ma’lumotga ega bo‘lish, sun‘iy intellektning til va nutq modellarini shakllantirish, mashina fondini yaratish kabi qator amaliy ishlar uchun tadqiqot obyekti bo‘lib xizmat qiladi⁷⁷. Sintaktik modellar — tilning sintaktik tuzilishini (gap va so‘z birikmasi) formal qoidalar, matematik va kompyuter modellari orqali tasvirlash usulidir. Ular NLP (tabiiy tilni qayta ishlash) va avtomatik sintaktik tahlil (parsing) uchun asos bo‘lib, gaplardagi so‘zlararo iyerarxik va tobelik munosabatlarini belgilaydi⁷⁸. Tilshunos olim A.Rahimov Beryozinning fikrlariga qo‘shilgan holda “Til sistema sifatida aynan matematikaning o‘zidir.

⁷⁷ Abdurahmonova N. O‘zbek tili elektron korpusining kompyuter modellari.-Toshkent: Globe Edit, 2021.-9 b.;

⁷⁸ <https://www.google.com/search?q=sintaktik+modellar>.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Matematika aniq fan bo‘lib, formulalar munosabati orqali reallashadi. Til ham matematika singari aniqlikni talab qiladi va unda ikki yoki undan ortiq elementlarning o‘zaro munosabati bir butunlikni tashkil etadi”⁷⁹, deb e’tirof etadi. O‘zbek tili sintaktik strukturalarini modellashtirishning asosiy maqsadi - tildagi gaplarning grammatik tuzilishini, so‘zlar orasidagi bog‘lanish (munosabat)larni kompyuter tushuna oladigan shaklda ifodalash va tahlil qilishdan iborat.

Sifatli tarjima tizimlarini yaratish uchun gapning sintaktik tahlili juda muhim, chunki u gapning ma’nosini to‘g‘ri tushunishga yordam beradi. Matn tahlili (Parsing) - bu matndagi so‘z birikmalari, gap bo‘laklari va ularning o‘zaro bog‘lanishlarini avtomatik aniqlash⁸⁰.

Til korpusini teglash esa katta hajmdagi o‘zbekcha matnlarni (korpuslarni) sintaktik jihatdan belgilash (teglash) va izohlash, bu esa keyingi ilmiy tadqiqotlar va dasturiy ta’minot yaratish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Modellashtirishda o‘zbek tilining quyidagi o‘ziga xos sintaktik xususiyatlari inobatga olinadi:

- SOV so‘z tartibi dominantligi. O‘zbek tili, turkiy tillar oilasiga mansub bo‘lgani uchun, asosan Ega – To‘ldiruvchi – Kesim (SOV) so‘z tartibiga amal qiladi (Masalan: *Men dars tayyorlayapman*). Biroq, bu tartib qat’iy emas, balki nisbatan erkin bo‘lib, nutq mazmuni va uslubiga qarab o‘zgarishi mumkin, bu esa modellashtirishni murakkablashtiradi.

-aglyutinatativ morfologiya. So‘z ma’nosining asosiy qismi qo‘shimchalar (affikslar) yordamida shakllanadi. Morfologik jihatdan murakkab tuzilish sintaktik munosabatlarni aniqlashda muhim rol o‘ynaydi (Masalan: *Kitobimga*). Bu holat sintaktik tahlil (parsing)ga ta’sir qiladi, chunki bog‘lanishlar ko‘pincha so‘zning joylashuvidan ko‘ra qo‘shimchalar orqali ifodalanadi.

-murakkab gap tuzilishi. Gaplarni bog‘lovchilar, sifatdosh va ravishdosh birikmalari, shuningdek, ergash gaplar yordamida shakllantirish keng qo‘llaniladi. O‘zbek tili sintaktik strukturalarini modellashtirishda tahlil (parsing) metodlari qo‘llaniladi. Masalan, bog‘lanishli tahlil (Dependency Parsing). Bu model gapdagi so‘zlar orasidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘lanishlarni (qaysi so‘z qaysi biriga bog‘liqligini) va ularning grammatik munosabatlarini aniqlaydi. Turkiy tillarning, shu jumladan, o‘zbek tilining erkinroq so‘z tartibi va aglyutinatativ xususiyatlari tufayli bu yondashuv ko‘pincha struktura-asosli tahlilga (constituency parsing) nisbatan samaraliroq hisoblanadi. So‘z birikmalarini modellashtirish, xususan, otli va fe’li so‘z birikmalarini ajratish, ularning bog‘lanish usullari (moslashuv, boshqaruv, bitishuv)ni tahlil qilish. Kompyuter lingvistikasida lingvistik bilimlar spetsifikatsiyasini talab qiluvchi zamonaviy NLP modellarini yaratishda sintaktik teglash masalasi asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek tili sintaktik strukturalarini modellashtirishda uning so‘z tartibi, aglyutinatativligi va erkin so‘z tartibi kabi xususiyatlaridan kelib chiqib, asosan bog‘lanishli tahlil (dependency parsing)⁸¹ga asoslangan usullar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, o‘zbek tili kabi aglyutinatativ tillarda sintaktik strukturalarni modellashtirish nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham dolzarbdir. Gapning grammatik tuzilishini, so‘zlar o‘rtasidagi sintaktik munosabatlarni va ularning strukturaviy tashkilini tizimli tarzda ifodalash tushuniladi. Bunday modellar yordamida tilning ichki mexanizmlarini tahlil qilish, avtomatik tarjima, matn tahlili, ovoz tanish kabi texnologiyalarda o‘zbek tilining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

References

1. Abdurahmonova N. O‘zbek tili elektron korpusining kompyuter modellari.-Toshkent: Globe Edit, 2021. B.202.
2. Раҳимов А. Компьютер лингвистикаси асослари. –Toshkent: 2011.
3. <https://www.google.com/search?q=sintaktik+modellar>.
4. <https://fayllar.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-talim-vazirligi-na-v21.html?page=4>

⁷⁹ Раҳимов А. Компьютер лингвистикаси асослари. –Toshkent: 2011.-27 b.;

⁸⁰ <https://fayllar.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-talim-vazirligi-na-v21.html?page=4>

⁸¹ <https://fayllar.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-talim-vazirligi-na-v21.html?page=2>